

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.15057943

САРКИСОВА Альбина Руслановнадиректор по маркетингу,
Ballon Stoll P.C., США, г. Нью-Йорк

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Статья посвящена вопросу изменения маркетинговых инструментов в цифровой экономике. Показано, что распространение онлайн-технологий и аналитики больших данных способствует внедрению персонализированных кампаний, омниканальных стратегий и моделей ревеню-менеджмента. Описаны практические алгоритмы экспериментов в цифровом маркетинге, а также многоканальные способы продвижения, позволяющие расширить охват клиентов. Материал может быть полезен специалистам по рекламе и менеджерам, выстраивающим маркетинговую политику компании в современной цифровой среде.

Ключевые слова: цифровая трансформация, Big Data, омниканальность, маркетинг, ревеню-менеджмент.

Введение

Общеизвестно, что непрерывное развитие компьютерных и сетевых технологий радикально меняет способы продвижения товаров и услуг. Проникновение мобильных устройств в повседневность, рост аудитории социальных сетей и распространение аналитических инструментов создают предпосылки для перехода на персонализированные рекламные форматы. В результате компании, игнорирующие цифровую трансформацию, рискуют потерять значительную часть клиентской базы, а также снижают свою конкурентоспособность.

Цель статьи – выявить характерные изменения маркетинговых инструментов в контексте цифровой экономики. В соответствии с этой целью решаются задачи:

1. Проанализировать современные цифровые средства продвижения на основе консолидации клиентских данных.
2. Обосновать алгоритмы экспериментальной проверки маркетинговых новшеств.
3. Показать, как омниканальное взаимодействие влечёт рост лояльности и эффективности рекламных кампаний.

Новизна работы состоит в обобщении исследований по переходу на мобильные технологии и ревеню-менеджмент, а также в систематизации практик экспериментального маркетинга на ограниченных сегментах рынка. Выявлены типовые схемы анализа данных и предложены таблицы, демонстрирующие логику многоканального продвижения и поэтапной проверки инновационных решений.

Материалы и методы

При подготовке статьи использовались научные труды и аналитические обзоры, позволяющие широко осветить тему. Так, М. В. Андриянова [1] рассмотрела особенности формирования маркетинговых коммуникаций в период диджитализации, а Д. И. Голдыбаев [2] углубил понимание роли цифрового маркетинга в менеджменте. А. С. Гусев и Т. В. Болдырева [3, с. 53-57] проанализировали инструменты маркетинговых коммуникаций, применяя кейсы российских предприятий. В исследованиях Б. Б. Зайковского [4, с. 67-70] раскрывается эволюция маркетинговых стратегий и важность омниканальных подходов, а Е. А. Коваленко [5, с. 425-429] описывает прикладные аспекты продвижения в цифровой среде.

Коллектив Д. А. Крымшокаловой, З. А. Шогеновой, Л. М. Темукуевой [6] акцентирует внимание на том, что именно «сопряжённость и коллективность» создают мощный эффект цифровизации, а А. И. Рыжих и В. В. Герасименко [7] разъясняют, как торговые предприятия формируют актуальные маркетинговые стратегии. В статьях М. В. Шендо, Е. В. Свиридовой, С. О. Гордиенко [8] приведён обзор современных digital-технологий для розничных сетей, тогда как В. В. Шендрик [9] рассматривает вызовы цифровой эпохи и перспективы стратегий. Наконец, М. Б. Яненко и М. Е. Яненко [10] исследовали проблемы формализации и составления алгоритмов в цифровой маркетинговой деятельности.

Для достижения поставленных целей применялись сравнительный метод, анализ источников и синтез идей, отражённых в упомянутых публикациях.

Результаты

Исследование свойств цифровой среды и логики рекламных коммуникаций показало, что предприятия всё чаще расширяют охват клиентов на основе адресных взаимодействий и применения облачных сервисов. По мнению авторов [6], перспективы маркетинговых решений в условиях диджитализации приобретают особую значимость, поскольку «цифровизация – это направление будущего, но она опирается

на коллективность или сопряжённость, без этого не будет никаких данных». Подобный подход ориентирует на тесную кооперацию производителя, потребителя и технологических платформ.

Современный маркетинг использует комплекс интернет-инструментов и приёмов, где основа – консолидация клиентских данных для выработки персональных предложений. К тому же, в исследованиях [5, с. 425-429] подчёркивается, что быстрый рост цифровых сервисов стимулирует появление приложений и социальных сетей, где происходит формирование пользовательского трафика и отбор целевых аудиторий для эффективной рекламы.

В разработках [4, с. 67-70] определяется, что ориентация на омниканальные механизмы повышает конкурентоспособность организаций, так как помогает одновременно отслеживать заказы, вести статистику покупок и вовлекать аудиторию в интерактивные кампании. В другой работе [9] подчеркивается, что онлайн-коммуникации становятся более персонализированными: компании применяют отдельные сервисы для детального анализа предпочтений и запросов, а также для расчёта затрат на рекламу в реальном времени. Ниже приводится (табл. 1) для обобщения применяемых цифровых инструментов продвижения.

Таблица 1

**Примеры цифровых инструментов для продвижения
(составлено автором на основе собственного исследования)**

Инструмент	Функция	Итоговый эффект
Big Data	Обработка крупных массивов для выявления индивидуальных запросов	Персональная реклама, сокращение издержек
Онлайн-чатботы	Поддержка и консультации в реальном времени	Ускорение работы с запросами, повышение лояльности
Мобильные приложения	Предоставление интерактивного контента и удобного доступа к сервисам	Рост вовлечённости, расширение охвата
Ревеню-менеджмент	Прогнозирование спроса и управление ассортиментом	Точная ценовая политика, повышение экономического эффекта
Социальные сети	Таргетированные кампании и обмен пользовательским контентом	Укрепление узнаваемости, формирование постоянной аудитории

Приведённая сводка указывает на основные направления работы с целевой аудиторией и способы генерации повышенного покупательского интереса. При этом каждому предприятию требуется менять указанные методы под собственный формат деятельности и специфике ниши.

Исследователи [8] отмечают, что в торговых сетях повышается удельный вес мобильных

технологий, которые поддерживают дистанционное обслуживание и персонализацию. Собранные с помощью датчиков сведения и многомерные массивы данных дают возможность компаниям задавать гибкую ценовую политику и отслеживать отток клиентов. Дополнительные выгоды формируются при внедрении высокоавтоматизированных систем: например, анализ больших данных и внедрение ревеню-

менеджмента упрощают прогноз спроса и управление ассортиментом [3, с. 53-57].

Практические примеры [10] свидетельствуют о том, что при выборе маркетинговых методик стоит уделять особое внимание выявлению рисков дестабилизации. Для их предотвращения советуют составлять алгоритмы наблюдения за потенциально небезопасными

конкурирующими предложениями и переходить к проверке экспериментальных разработок на ограниченных сегментах рынка (табл. 2). А переход к цифровым платформам облегчает введение интерактивных каналов и инструментов, позволяющих объединять клиентов и поставщиков, формируя таким образом гибкую структуру продвижения.

Таблица 2

**Элементы алгоритмического подхода к внедрению маркетинговых новшеств
(составлено автором на основе собственного исследования)**

Шаг	Содержание	Итог
Генерация идей	Сбор и систематизация новых предложений, интеграция отзывов клиентов	Определение перспективных направлений для экспериментов
Поиск ресурсов	Оценка трудоёмкости и наличия технологических, финансовых, кадровых возможностей	Формирование ядра проектной команды и бюджета
Эксперимент	Разработка пилотной версии продукта, гипотезы и тестовые запуски	Уточнение рыночной значимости, анализ корректирующих влияний [2]
Анализ данных	Выявление эффекта, сравнение реальных показателей с плановыми	Своевременное исправление ошибок, дальнейшее совершенствование идеи
Масштабирование	Расширение внедрения, итоговое закрепление успешной концепции в стандартных процедурах	Использование накопленного опыта для последующих инновационных проектов

Указанная схема подчёркивает, что тестовый формат позволяет своевременно отсеять неудачные решения и сфокусироваться на результатах.

Связь с покупателем вынуждает розничные предприятия активнее применять модели многоканальности, совмещающие работу сайтов, мобильных приложений и социальных медиа (табл. 3). Так, происходящие в настоящее время

изменения связаны как с целевой аудиторией, так и со стратегией и технологией реализации маркетинговых (в особенности рекламных) коммуникаций. Это замечание позволяет утверждать, что продвижение трансформируется в автоматизированный процесс, где искусственный интеллект и чат-боты поддерживают мгновенную обратную связь.

Таблица 3

**Пример интеграции каналов многоканального продвижения
(составлено автором на основе собственного исследования)**

Канал	Характер взаимодействия	Результат
Собственный веб-сайт	Расширенная каталогизация ассортимента, функция быстрого заказа [7]	Повышение конверсии и доступность информации
Соцсети и мессенджеры	Таргетированные объявления, прямое общение с представителями	Сокращение времени отклика, персонализированные оферты
Партнёрские платформы	Демонстрация акций и скидок, кросс-продажи	Укрепление взаимной лояльности пользователей
Оффлайн-точки	Совмещение онлайн-данных и реальных демонстрационных стендов	Единая картотека для клиентов, повышение их доверия

Подобная модель максимально учитывает особенности целевых групп и располагает к продуктивному диалогу с покупателями. Совокупность продуманных шагов позволяет добиться усиленной синергии, когда каждый канал дополняет остальные.

Консолидация цифровых каналов влияет на управленческие решения и оперативность реакции на волатильность рынка. Отмечается преимущество технологий дополненной реальности и больших данных, которые создают новый формат вовлечения пользователей. В трудах [5, с. 425-429] указывается, что переход на онлайн-площадки усиливает динамику маркетинговых кампаний: производитель применяет видеоконтент и таргетированную рекламу, снижает транзакционные издержки и достигает сегментирования аудитории до уровня индивидуального запроса.

Наблюдения [1] показывают, что для комплексной цифровой трансформации предприятий важно не ограничиваться автоматизацией отдельных функций. Эффективность выше, когда инновации охватывают сервис, структурирование клиентских данных, детализацию предложений и гибкое взаимодействие с потребителем. «Цифровизация позволяет в значительной степени снизить транзакционные издержки» [6], а коллективная обработка информации ведёт к быстрому обновлению продуктовой линейки.

Совокупный анализ продемонстрировал перспективу массового внедрения персональных предложений, виртуальных помощников, аналитики больших данных и инструментов ревеню-менеджмента, что обеспечивает организациям рост результативности и освоение рынка.

Заключение

Проведённое исследование позволило достичь поставленных задач. Во-первых, показана растущая роль аналитических систем, Big Data и ревеню-менеджмента, позволяющих компаниям обращаться к индивидуальным запросам и формировать гибкие ценовые политики. Во-вторых, на практике обоснована эффективность экспериментальной апробации инновационных решений, описана поэтапная схема («генерация идей – поиск ресурсов – эксперимент – анализ – масштабирование») для фильтрации неудачных идей. В-третьих, подтверждено, что многоканальное взаимодействие с клиентами способствует более высокому вовлечению и интенсивному росту

лояльности потребителей. Следовательно, переход на использование цифровых инструментов в маркетинге обеспечивает организациям не только повышение точности рекламных кампаний, но и лучшее понимание целевой аудитории, что в конечном итоге укрепляет конкурентоспособность бизнеса.

Литература

1. Андриянова М.В. Проблемы формирования эффективных маркетинговых коммуникаций в условиях цифровизации экономики // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 11. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-effektivnyh-marketingovyh-kommunikatsiy-v-usloviyah-tsifrovizatsii-ekonomiki>.
2. Голдыбаев Д.И. Эволюция цифрового маркетинга и его роли в управлении бизнесом // Практический маркетинг. – 2023. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-tsifrovogo-marketinga-i-ego-rol-i-v-upravlenii-biznesom>.
3. Гусев А.С., Болдырева Т.В. Трансформация маркетинговых коммуникаций в цифровой экономике // Молодежь и наука: шаг к успеху: сборник научных статей 4-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5 т. / отв. ред. А. А. Горюхов. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. – Т. 1. – С. 53-57. – EDN EXVMOI.
4. Зайковский Б.Б. Эволюция маркетинговых стратегий: от традиционных методов к цифровой трансформации // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 1. – С. 67-70. – URL: <https://vaael.ru/ru/article/view?id=3212>.
5. Коваленко Е.А. Применение цифровых технологий в продвижении товаров и услуг // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2021. – № 1. – С. 425-429. – EDN OLOQTH.
6. Крымшожалова Д.А., Шогенова З.А., Темикуева Л.М. Трансформация маркетинга в условиях цифровизации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2020. – № 4 (270). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-marketinga-v-usloviyah-tsifrovizatsii>.
7. Рыжих А.И., Герасименко В.В. Маркетинговые стратегии предприятий розничной торговли в условиях цифровизации // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovyeh>

strategii-predpriyatiy-roznicnoy-torgovli-v-usloviyah-tsifrovizatsii.

8. Шендо М.В., Свиридова Е.В., Гордиенко, С. О. Современные цифровые технологии для продвижения товаров и услуг // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2021. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tsifrovye-tehnologii-dlya-prodvizheniya-tovarov-i-uslug>.

9. Шендрик В.В. Маркетинговые стратегии в эпоху цифровизации: вызовы и перспективы // Проблемы науки. – 2024. – № 2 (83). – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-strategii-v-epohu-tsifrovizatsii-vyzovy-i-perspektivy>.

10. Яненко М.Б., Яненко М.Е. Маркетинговая деятельность в условиях цифровой трансформации: проблемы формализации и построение описательных алгоритмов // Практический маркетинг. – 2020. – № 2 (276). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovaya-deyatelnost-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii-problemy-formalizatsii-i-postroenie-opisatelnyh-algoritmov>.

SARKISOVA Albina

Marketing Director,

Ballon Stoll P.C., USA, New York

TRANSFORMATION OF MARKETING TOOLS IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. *The article is devoted to the issue of changing marketing tools in the digital economy. It is shown that the spread of online technologies and big data analytics contributes to the implementation of personalized campaigns, omnichannel strategies and revenue management models. Practical algorithms for experiments in digital marketing are described, as well as multichannel promotion channels that allow expanding customer reach. The material can be useful for advertising specialists and managers building a company's marketing policy in the modern digital environment.*

Keywords: *digital transformation, Big Data, omnichannel, marketing, revenue management.*